

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RLARIDA VATAN MADHI

Abduvaxidova Roxatoy Xoljigitovna
Toshkent amaliy fanlar universiteti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Halima Xudoyberdiyeva she'rlarida ona, vatan tuyg'ularining ifoda etilishi haqidagi ilmiy va falsafiy qarashlari o'rganilgan va muallif tomonidan shu soha ijodkorlarning tahliliy fikrlari tadqiq etilgan. Shuningdek, muallifning ilmiy-nazariy yondoshuvlari bayon qilingan.

Tayanch so'zlar: Vatan, ona, she'riyat, tuyg'u, uslub, ruh, samimiylik, betakrorlik, hissiyot.

Аннотация: В данной статье изучаются научно-философские взгляды Халимы Худойбердыевой на выражение чувства матери и Родины в ее стихах, а также исследуются аналитические мысли художников в этой области. Также описаны научно-теоретические подходы автора.

Ключевые слова: Родина, мать, поэзия, чувство, стиль, дух, искренность, оригинальность, эмоциональность.

Abstract: This article studies the scientific and philosophical views of Halima Khudoiberdiyeva on the expression of feelings of mother and Motherland in her poems, as well as explores the analytical thoughts of artists in this area. The author's scientific and theoretical approaches are also described.

Key words: Motherland, mother, poetry, feeling, style, spirit, sincerity, originality, emotionality.

Kirish

Adabiyot - abadiyatga da'vogar. Adib betizgin vaqtni tizginlashga urinadigan zot. U tarixchidan farqli qilaroq, zamon haqida axborot, ma'lumot bermaydi. Bil'aks, vaqtni, odam umrining biror qismini hissiyot-u sezimlari bilan tasvirga muxrlab, to'xtatib qo'yadi. Adabiyot - ma'naviy ozuqa. Uning ma'naviy bo'lsa-da, ozuqaligi, san'at ekanligi hamisha esda turishi kerak. Badiiy asarga turfalik, injalik shart. Til - butun bir xalqning ko'ngli, adabiyot - alohida bir odam ko'nglining ifodasi. Shuning uchun ham adabiyot davlat 38 www.ziyouz.com kutubxonasi ishi ham, ijtimoiy - siyosiy yumush ham bo'lolmaydi. U o'zbek adabiyotida ham tobora ko'ngil ishi bo'lib bormoqda. Ko'ngilning qamrovi katta, xayolning parvozi baland, maqsadning qiyosi ulkan bo'lsa, bir kishining ko'ngli millionlarnikiga aylanadi. Aylanganda ham aynan bir kishiniki bo'lganligi, aynan chindan ham ko'ngil bo'lganligi uchun o'zgalarga yo'q [1].

XX asrning 60-yillari o'rtasi va 70- yillarning boshlarida she'riyatimizga yangi to'lqin, yangi avlod kirib keldi. Bular Shavkat Rahmon, Usmon Azim, Azim Suyun, Halima Xudoyberdiyeva, Abdulla She'r, Xurshid Davron, Qutlibeka Rahimboyeva singari iste'dodlar edi. Ularning ijodiy qiyofasiz, badiiy estetik izlanishlarisiz, XX asrning so'nggi choragi va XXI asr boshlari badiiy madaniyatimizni tasavvur qilish qiyin. "Har bir avlod vakillari o'ziga xos ovozi, uslubi, manerasi, g'oyaviy estetik prinsiplari, olamni va odamni yangicha idrok etish xususiyatlari bilan o'z badiiy dunyosini yaratadi,- deb yozadi adabiyotshunos N. Rahimjonov.- Bu xususiyat yangi avlodning qiyofasini, tabiatini ham belgilab beradi. Mazkur davr she'riyati taraqqiyotida turli o'rni va rolini, badiiy-estetik tafakkur rivojiga qo'shgan ulushini ko'rsatgan poeziyamizning ayni shu bosqichida taraqqiyot tendensiyalari haqida fikr yuritish imkonini yaratadi" [2].

Otashnafas shoira Halima Xudoyberdiyeva o'zbek she'riyatiga ko'klam chechaklarning nafasini, sahrolar taftini, yuraklar titroqlarini, so'zana, palaklarning zarrin tovlanishlarini olib kirgan. Uning sehrgar satrlarida karvon qo'ng'iroqlari yangraydi, tog' og'isining erkakliklari, saratonning qaynoq huzuri, bog'lar shiviri bor.

Halima Xudoyberdiyevaning birinchi kitobchasi "Ilk muhabbati"dan tortib "Oq olmalar", "Issiq qor", "Yuragimning og'riq nuqtalari", "Muqaddas ayol", yangi "Yo'ldadirman" to'plamlari adabiyot muxlislarining sevimli mulkiga aylanib ketgan. Halimaxon ilk she'ri chop etilganda 17 yoshda edi. Zulfiyaxonim nazariga tushdi. U to'polon bo'ronli tuyg'ularini erkin, shiddatli ovozda kuyladi. O'zi aytganday, "qo'ng'iroqday ovozi bor". She'r zavqi yoshlikda baland bo'ladi, vaqt o'tib shoir qalbi mavjlari sokin tortadi, she'riyatida avvalgi shiddat so'nadi, deyishadi.

Halima Xudoyberdiyeva o'zining milliy, o'zbekona ruhga yo'g'rilgan o'ychan va teran she'riyati bilan alohida ajralib turadi. XX asrning birinchi yarmi o'zbek adabiyotida ayol ijodkorlarning soni-yu salmog'i uncha yuqori emasdi. Oydin Sobirova, Zulfiya, Saida Zunnunova... betakror, bir-biriga o'xshamagan bu iste'dodlarning kirib kelishi, birinchidan, ayollar adabiyotining shakllanish bosqichini anglatga, ikkinchidan, ayollar adabiyotining keyingi rivojiga mustahkam poydevor yaratganlikdan darak berar edi.

Halima Xudoyberdiyeva ijodi bilan tanishgan har bir kishining ko'z oldida eng avval o'zbek ayolining sodda, samimiy chehrasi namoyon bo'ladi. Ayni paytda ana shu ayol qismati bilan birga vatan, millat taqdiri,

uning buguni va ertasi haqida kuyunchak misralarini ko'p o'qiganmiz. Ko'pincha vatan mavzusi eskirgan, siyqasi chiqqan mavzudek tuyuladi. Ammo Hodi Toqqosh aytganlaridek, "Muhabbat ul eski narsa, lekin har qalb uni yangorta". Shuning uchun vatan ham qadimiy tushuncha bo'lib, har bir ijodkor u haqda tasavvurlarimizni yangilashga, uning biz hali anglab yetmagan haqiqatlarini idrok etishga turtki beradi [3].

Halima Xudoyberdiyeva o'zining milliy, o'zbekona ruhga yo'g'rilgan o'ychan va teran she'riyati bilan alohida ajralib turadi. XX asrning birinchi yarmi o'zbek adabiyotida ayol ijodkorlarning soni-yu salmog'i uncha yuqori emasdi. Oydin Sobirova, Zulfiya, Saida Zunnunova... betakror, bir-biriga o'xshamagan bu iste'dodlarning kirib kelishi, birinchidan, ayollar adabiyotining shakllanish bosqichini anglatrsa, ikkinchidan, ayollar adabiyotining keyingi rivojiga mustahkam poydevor yaratganlikdan darak berar edi.

So'z san'ati yaratilibdiki, unda hamisha Vatan mavzusi asosiy va boqiy mavzulardandir. Fikrimizni folklorning ajoyib namunasi bo'lmish "Alpomish" dostoni misoli orqali ham isbotlash mumkin. Zero, Halima Xudoyberdiyeva she'riyati mana shu ko'rkam asarlardan oziqlangan va bunyod etilgandek. Halima Xudoyberdiyevaning Vatan haqidagi she'rlari ham ana shunday dil satrlari bo'lib jaranglaydi. Vatan mavzusida asar yaratmagan ijodkor yo'q. Biroq bir xil mavzuda asar yaratilsa-da, unda dil lavhalari, o'zligidan darak beruvchi tushunchalar turfa ko'rinishlarda bo'ladi. Shu bois ham shoir bu mavzuda har gal original poetik fikr yurita oladi, ohori to'kilmagan yangi mazmun hamda unga munosib shakl topa oladi. Alal-oqibat she'rlardagi tashbehtar toza, o'xshatishlar hayotiy, tuyg'ular samimiy:

To bu bayroq,
Vatan, nurlar ich-ichingga ketsin kirib.
Toki g'anim vatanxo'rlar,
Ololmasinlar sug'urib.
Shunday o'rgat qulni, xonni,
Uchmas qush ham uchar bo'lsin.
To bayroqdan oldin jonni,
Bermaq oson kechar bo'lsin

Halima Xudoyberdiyevaning Vatan haqidagi manzumalarini kengaytiradigan va boyitadigan, uni rang-barang va mukammallashtiradigan bir qator obrazlar borki, bu obrazlar she'rlardan she'rlarga ko'chib yuradi, har gal o'zining yangidan yangi qirralari bilan namoyon bo'ladi.

Shoiraning "Yoshlik" jurnalining 2002-yildagi sonida Vatan haqidagi aytgan quyidagi satrlariga ko'zim tushdi:

"Qirg'iz adibi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shoxonovning "Qoyadan qolgan ovchinning ko'z yoshlari" kitobini o'qiganimda shunday fikrga duch kelgan edim: **"Inson tug'ilib o'sgan ota yurtga, taqdirga dastlab poydevor qo'yiladi. Muhimi, ota yurtdan olgan va yuqtirgan narsalarni qalb qo'ri bilan ilitib, xuddi bol to'playotgan asalari kabi yurakka joylab olishing kerak"**.

Ota yurt, Vatan haqida o'ylarkanman, vatan ichra kichik vatan Sirdaryo xayolimga keladi. Bir vaqtlar bundan ehtimol 20 yillar muqaddam yozgan "Sirdaryo bo'ylarida" sarlavhali she'rimda quyidagi satrlarni bitgan edim:

Sirdaryoning bog'larida bog'lar tutash,
Goh armonli, goh bearmon chog'lar tutash.
Avval- oxir tutash yashash- taqdirimiz,
Baxtlar tutash, yurakdagi dog'lar tutash.

Bunday o'ylasam, bu she'r birorta she'riy kitobimga kirmagan va xayolimga shu satrlargina qolgan ekan. Yuragim og'ridi... Tug'ilgan yer bilan bog'liq nimanidir unutgan bo'lsam, buni men juda katta yo'qotish deb bilaman. Ilk bor atak-chechak qilib oyoq bosgan tuproq oldida o'zimni aybdor hisoblayman.

Oradan shuncha yillar o'tib, umr quyoshi balog'at davridan o'tganda yana shu narsaga amin bo'ldimki, men umrbod shu tuproq bilan tutash yashab borayotgan ekanman.

Sirdaryoga "Taraqqiyot" jamoa xo'jaligiga yaqinlashganim sayin yuragimning hayajoni boshqacha tus olishi, har bir daraxt shamollarda boshqacha tebranib meni kutib olishi bejiz emas ekan. Men ba'zan endigina kurtaklayotgan nihollardan "meni tanimadingmi?" degan savolni eshitganday bo'laman. Qanday qilib? Qanday qilib seni tanimayin?! Xayolimdan yorug' fikrlar kecha boshlaydi... Suv ichar tomirlarim, ildizlarim shunda bo'lsa. Yetti ota-bobolarim shu kengliklarda suyak surib, Jannat chechaklariday momolarim shu dala-dashtlarida sochlarini mayda o'rib o'tgan bo'lsa... Xayolimga uch-to'rt kun oldin yozgan to'rtligim keladi:

-Kimlaring bor,- menga bu savol, gap botibdi,
Urug'larim- bir turkiylar, ildiz otibdi.
Bosh panohim, besh go'dagim bor, tag'in onam
Boyovutning mozorida uxlab yotibdi. ..." [4].

Yerda bunday go‘zal yer yo‘q, oy yo‘q deb
Ko‘nglim bir oydinlik yuqtirib turar.
“Yotmoqqa bundan-da issiq joy yo‘q” deb,
Onamning mozori uqtirib turar.

Ijodkor nazdida Vatan uchun qon to‘kish uning kelajagi, yorug‘ kunlari uchun zamin hozirlashdek savob ish bilan barobar. Shu ma‘noda she‘rning lirik qahramoni yurtning asl farzandlarini Ona Vatan uchun fido bo‘lishga, uning kelajagi uchun xizmat qilishga, qon to‘kmasa-da, ter to‘kishga va Vatan koriga yarashga chorlaydi.

Qon aslan yorug‘lik. Yorug‘lan, tiz cho‘k.
Asl mard Vatanga tiz cho‘kib o‘tar.
Qancha qoning bo‘lsa, Vatan uchun to‘k,
Qancha shoning bo‘lsa — Vatanni ko‘tar!

Halima Xudoyberdieva Vatandan yiroq bo‘lish jafosini ham unutmaydi. Xususan, Hindistonday ulug‘ saltanatning podshohi bo‘lgan Boburlar ham Ona Vatan sog‘inchi bilan armonda bu dunyodan o‘tganligi uning o‘z dil rozlari bo‘lgan ijod namunalari orqali barchaga ma‘lum [5].

Yutdirgan-u yutganimiz nimaga arzir,
O‘tmagan-u o‘tkanimiz nimaga arzir.
«Boshin olib bir sorig‘a» ketganda Bobur
Siz-u bizning ketkanimiz nimaga arzir?!

Yana bir she‘rida bayroq so‘zi ramziy ma‘no ifodalagan, ya‘ni insonning diliga, qalbining eng to‘riga jo bo‘lgan Ona vatan tushunchasi yurt bayrog‘i timsoli orqali aks ettirilmoqda. shunday bo‘lsinki, ushbu joydan hech kim bayroqni, to‘g‘rirog‘i, Vatan tushunchasini, unga muhabbatni hech qachon sug‘urib ololmasin. Qalbdagi Vatanga bo‘lgan mehrni olib qo‘yib, insonlarni xoinlikka undashdan ko‘ra dushmanlar uchun uning jonini olib qo‘ya qolish oson tuyulsin.

To bu bayroq, Vatan, nurlar
Ich-ichingga ketsin kirib.
Toki g‘anim vatanxo‘rlar
Ololmasinlar sug‘irib.
Shunday o‘rgat qulni, xonni,
Uchmas qush ham uchar bo‘lsin.
To bayroqdan oldin jonni
Bermoq oson kechar bo‘lsin.

Shunday ijodkorlar borki, yillar uning tafakkurini charxlaydi, ko‘ngil ko‘zlarini ochadi. Tobora so‘zi, ohanglarda balandroq, tiniqroq yangrayveradi. Muxlislarlarini har yangi so‘zi bilan hayratga solaveradi [6].

Umuman, Halima Xudoyberdieva she‘riyatida Ona Vatan obraziga alohida ahamiyat qaratilgan. Ona vatan bilan bir qatorda Ona siymosi ham ulug‘langan. U ulug‘ siymo bo‘lishi bilan birga mushfiq sifatida ham gavdalantirilgan. Ijodkorning el orasida mashhur bo‘lgan “Dorilomon kunlar keldi...” she‘rining sevimliliga sabab ham undagi chuqur falsafiy teranlik va ona timsolining haqqoniy va dillarga yaqin tavsifida deyish mumkin. Halima Xudoyberdieva she‘riyati zalvorli ijod ummoni bo‘lib, undagi turfa va qimmatli durlarni yig‘ish bugungi kun adabiyotshunosligining galdagi vazifalaridandir. Ushbu she‘riyat tadqiqi jarayonida hali o‘rganilmagan ko‘plab qirralarga duch kelganimiz bois, ushbu sohir she‘riyat olamiga tashrif buyurishga, uning ma‘nolar olamidan bahramand bo‘lishga barchani chorlab qolamiz [7].

Shoiraning “Turon” she‘riga ma‘rifatparvar Abdurauf Fitratning “Turklikning muqaddas o‘chog‘i Turon” fikri epigraf sifatida keltirilib, bu asarning to‘liq mazmunini ochib bergan.

O‘ngimda ruhimga o‘q otgan fikr,
Ko‘nglimga bir yorug‘ cho‘g‘ otgan fikr,
Uyqumda qonimni uyg‘otgan fikr:
“Turklikning muqaddas o‘chog‘i Turon”

Shoira Fitratning bu jumlaridan qanchalik ta‘sirlanganini yozadi. Aynan shu fikrni “ruhimga o‘q otgan”, “ko‘nglimga bir yorug‘ cho‘g‘ otgan”, “uyqumda qonimni uyg‘otgan” deya ta‘riflaydi. Ruhiyatidagi chizgilarni ana shunday tasvirlab bera olish Halima Xudoyberdiyeva ijodining serma‘no ekanligidan dalolat. Bu she‘rda Turon zaminiga yovlarning bostirib kirishi, Vatan uchun jonidan kechgan insonlar matonati kuylanadi:

Keyin... orqadan yov toshlari yetgach,
Sara keksalari, yoshlari ketgach.
Tarqoq arslonlarin boshlari ketgach,

Yerning tutab yotgan qir, tog'i Turon.

She'ning so'nggida shoira butun mo'jizalar sababchisi- Allohga cheksiz shukronalar keltiradi. Ozod bo'lgan Turon xalqi haqida jo'shib kuylaydi [8].

Ijodkorlarning o'z asarlarini imkon qadar qiziqarli va o'qishli qilib yozishga urinishlari ham aynan shu vazifa talabi natijasidir. Chunki o'qirmanda hamisha o'ziga zavq bermaydigan asarni o'qimaslik ixtiyori bor [9].

Strukturalizm poetikasining nazariyotchisi Rolan Bartning: **“Matnning lazzat berishi kerakligi bu har qanday tadqiqotchilik majburiyatidan qa'tiy nazar unitilmasligi zarur bo'lgan muhim qonundir”**, - tarzidagi to'xtamida ham masalaning shu jihati ko'zda tutilgan [10].

Yana bir jihat ham borki, san'at va adabiyotda ko'pincha ryeal dunyo yaratish, hayotda mavjud bo'lmagan ko'kjiyak (ufq) larni ko'rsatish istagi yetakchilik qiladi. Bunga erishish uchun mavjud ryeallik inkor etilib, ijodkor va uning hayot haqiqatidan yaratig'i balandroq ko'tarilishi kerak bo'ladi.

O'zbekiston xalq shoirasi, kuyunchak publisistik, 5 nafar farzandning onasi, bir etak nabiralalar buvijonisi Halima Xudoyberdiyeva “Saodat” jurnaliga bosh muharrirlik qilgan, uning ayol qalbi ko'zgusiga aylanishiga munosib hissasi bor. Dilnazir she'rlar, sehrlil so'z shavqi bilan dilimizni nurga to'ldiraveradi [11].

H. Xudoyberdiyeva yana shunday deydi: “Farovon kunlaringda qadamingdan shamol o'tib, qattiq yerni bosib mardona yurganingda tovoningni o'padigan, ko'zing yumilgan kuninggina o'z bag'riga olib, bir uyum tuproq bo'lib, maysa bo'lib ustingni yopadigan, shu tuproqdan beminnatroq, azizroq nima bor odam bolasi uchun?

Tuproq tagida bizning qanday tayanch ustunlarimiz, ma'daniy, ruhiy madadkorimiz yotibdi. Ko'ngilning tub- tubidan mavj urib kelayotgan faxr tuyg'usi she'rga aylana boradi:

Bu dunyoda yo ot, yo yodimiz chiqar,

Yo saydimiz va yo sayyodimiz chiqar.

Yer ostida Yassaviylar bergan darsdan

Yer ustida bizning savodimiz chiqar.

Mana shunday tirigida ham, o'ligida ham suyansa bo'ladigan bu ezgu tuproq, bu xalq, bu Vatan bizniki.

Shunday Vatanni sevmay, qorako'z go'daklaringga, avlodlaringga sevdirmay bo'ladimi?!

Bu yorug' jahonda uning takrori bormi? Bejiz Vatan so'zi oldiga Ona so'zi qo'shilmas ekan. Vatan so'zining oldiga qo'yish uchun Onadan munosibroq yo'q ekan.

Toqqa ketdi, cholga ketdi karvonim ammo

Go'dakligim o'tgan dala, yuzni topmadim.

Suruv-suruv bo'lib o'tdi, dahshatlar, baxtlar,

Qo'y suruvi ortidagi izni topmadim.

Keyin xushro'y bo'lgandirman va lekin o'sha

Oqi-oq, qizili qizil yuzni topmadin.

Atrofdan yor-jo'ralarim g'ujg'on bo'ldi-yu,

Men deb yukni olar belni, tizni topmadim.

Onajonim, izlab yoshim bir joyga yetdi,

Ammo sizdan keladigan isni topmadim”[12].

“Halima she'riyatning lirik qahramoni hamisha xalq bilan hamnafas. Xalq uning she'rlarida yuksak, ammo mavhum ommani anglatmaydi. U xalq deganda ota-onasiday oddiy, jabrdiyda, zahmatkash kishilarni, o'zinig ming bir tomiri bilan ulangan tarix qatlamini nazarda tutadi. Halimaning kuchi uning ijodini xalq bilan, xalq ijodi ohanglari bilan bog'lovchi rishtalarda. Halimaning kuchi uning samimiyligida. Ana shu ikki fazilat mavjud bo'lgan va tutashgan paytda. Halima she'rlari yuksaklikka ko'tariladi” [13].

Halima Xudoyberdiyeva badiiy so'zni xalqning jonli tili bilan tutashtirib yuborgan ijodkorlarimizda, kitobiy, rasmiy ohanglar xalqchil musiqiylikka aylanadi, ya'ni bir so'z bilan aytganda, chinakam xalq shoirasidir.

“Shunisi qiziqki, - deydi Ozod Sharaffidinov,- Halima she'rlarida namoyon bo'ladigan INSON HAQIDAGI TASAVVUR Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Omon Matjon kabi shoirlarnikiga jida yaqin

turadi. Halima ham ular kabi har qadamda inson tabiatining biror qirrasini kashf etadi. Bu qirralar o‘ta ziddiyatli -inson bir vaqtning o‘zida ham buyuk, ham tuban, ham qudratli, ham nochor, ham dono, ham farosatsiz... Shoir shunday inson qoshida hayratga tushadi. Tinimsiz o‘ylanishlar shoirani hayot to‘g‘risidagi chuqur umumlashmalar chiqarishga undaydi. Bu umumlashmalarda hayot haqidagi xulosalar shu qadar ixcham va tugal ifodalangan, ular klassik shoirlarimiz she‘rlarida ko‘p uchraydigan xizmatlarga o‘xshaydi” [14]. (Ozod Sharaffiddinov)

Niyat but. Albatta, yetib boraman
Bir kun xush kun kelar tong rangi bilan
Ro‘zi mashhargacha ketib boraman
Qalqon — sovutlarning jarangi bilan!

Shoiraning “Vatandir bu” she‘rida Ona Vatanning tavsifi, uning timsoli ijodkor qalami rosravligi bilan bor bo‘yicha gavdalandi. Ushbu she‘rlar vatan o‘g‘lonlari sifatida millatning gulto‘ji bo‘lgan vatanparvarlar nomlari bilan sanalmaydi, balki ularning umumlashma obrazlari yaratiladi. Bir o‘rinda “eranlarning qo‘zi qolgan”, boshqa o‘rinda “bo‘zlab o‘tgan to‘rg‘aylarning bo‘zi qolgan” deya ta‘riflangan. Vatan uchun jon fido qilganlar “yurt deb otga qamchi urgan”, “o‘qqa uchgan ne ruhi, tan”, “kishan uzgan arslonlar” kabi tavsiflar bilan tilga olinadi.

Hamon yodimda, Halimaxon she‘riyatimizga bahor toshqiniday shiddat bilan kirib kelgan edi. O‘tgan fursat ichida shoirimiz o‘ziga xos bir olam yaratishga muvaffaq bo‘ldikim, bunday baxt katta qalb sohibi bo‘lgan iste‘dodlargagina nasib etadi. U yaratgan asarlar tabiatiga nazar solsangiz, ayol qalbidagi kechinmalarning sharqona iboli ifodasi-yu tuyg‘ularning Ovrupaga xos oshkor yo‘lqinlarini, onaning mahzun allasi-yu millatim deb kuyayotgan ko‘ngil unlari- barcha-barchasini ilg‘ay olasiz. Bu rostgo‘y she‘riyat shu jihati bilan bizga aziz va yashovchidir [15]. (Odil Yoqubov,1987-yil)

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Halima Xudoyberdiyeva ijodida Vatan , ona , muhabbat haqidagi she‘rlari talaygina topiladi. Yuqorida aytilgan she‘rlar orqali esa shoir ijodining rang-barang ekanligi ko‘rsatib berildi, bu murakkab ijod zamirida hayotning asl mohiyatini anglashga intilish yetakchi ekanligi, Vatanga va ota-onaga muhabbatning inson qalbida o‘chmas joy olishi shartligi, hayot sinovlariga matonat bilan bardosh bermoq lozim ekanligi yotadi. Shoir she‘riyati o‘zining poetikasi va badiiy tasviriy vositalari bilan ham izchil va ahamiyatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. “Yozuvchi” gazetasi 1999-yil 5-may
2. Rahimjonov N. Davr va o‘zbek lirikasi. Monografiya.-Toshkent,1979.101-bet.
3. Yoshlik. Adabiy-ijtimoiy jurnal. 2002-yil 5-6-son. 18-bet.
4. Yoshlik . Adabiy-ijtimoiy jurnal. 2002 yil 5-6-son 18-bet
5. Xudoyberdiyeva Halima. Tanlangan asarlar. -Toshkent., 2002.
6. Xudoyberdiyeva Halima. She‘rlar. Sharq, -T.: - 560 b.
7. Obidaxon Fayzullayeva. “Halima Xuddoyberdiyeva she‘riyatida ona-vatan mavzusi”. GulDU. 2022- yil 19- may.
8. Halima Xudoyberdiyeva. Buyuk qushlar. -T.: O‘zbekiston, 2012.-36 b .
9. 10.Гассет-и-Хосе Ортега. Дегуманизация искусства. В книге “Современная книга по эстетике. Антология”. –Москва.“Иностр. лит”., 1957. с. 451.
10. БартР. Семиотика, Поэтика (Избранные работы). –Москва. “Художественная литература”, 1991. С. 428.
11. Saodat adabiy ijtimoiy jurnali, 2017-yil 7-8- son. 21 bet.
12. Yoshlik. Adabiy-ijtimoiy jurnal. 2002 yil 5-6-son 18-bet
13. Yoshlik. Adabiy-ijtimoiy jurnal. 2002 yil 5-6-son 18-bet
14. Yoshlik. Adabiy-ijtimoiy jurnali. Toshkent. 1992- yil 11-12-son 14-bet
15. Yoshlik. Adabiy ijtimoiy jurnali 1992-yil 11-12 -son 11-bet.